

Sistema de Información Automatizado para Auditar Estándares y Certificaciones VTslp

G. C. Rendón Sustaita^{1*}, J. A. Domínguez Lopez², V. Rodríguez Avalos², H. A. Saavedra Hernández¹, S. J. Mendoza Cerda,

¹Departamento de Sistemas y Computación, TNM/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Av. Tecnológico s/n, U.P.A., C.P. 78437, San Luis Potosí, S.L.P., México

²Departamento de Metal-Mecánica, TNM/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, 78437, San Luis Potosí, S.L.P., México

*gloria.rs@slp.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En estos momentos, los sistemas de información automatizados son de gran importancia para mantener la calidad a través del control de procesos en la industria automotriz, por lo anterior, se desarrolló el sistema de control de procesos VTslp para la empresa automotriz Valeo Térmico ubicada en la Ciudad de San Luis Potosí, México, el cual, realiza diagnósticos que permiten medir los indicadores de eficiencia basados en los esfuerzos globales que contribuyen a la toma de decisiones con respecto a la seguridad en el manejo de la información, para auditar el cumplimiento de estándares y certificaciones para la empresa automotriz. Esta innovación tecnológica surge como una necesidad de la empresa para contar con un sistema automatizado de fácil acceso y uso, con el cual no se contaba, y que brinde evidencia del desempeño de la planta, generando como resultado la obtención de datos que proporciona información en términos de productividad, estándares, certificaciones, actividades cotidianas y programadas para la toma de decisiones.

Palabras clave: Automatización, Control, procesos, empresa automotriz.

Abstract

Currently, automated information systems are of great importance to maintain quality through process control in the automotive industry, therefore, the VTslp process control system was developed for the automotive company Valeo Térmico located in the City of San Luis Potosí, Mexico, which performs diagnoses that allow measuring efficiency indicators based on global efforts that contribute to decision-making regarding security in information management, to audit compliance with standards and certifications for the automotive company. This technological innovation arises as a need for the company to have an automated system that is easy to access and use, which was not previously available, and that provides evidence of the performance of the plant, generating as a result the obtaining of data that provides information in terms of productivity, standards, certifications, daily and scheduled activities for decision making.

Keywords: Automation, Control, processes, automotive company

Introducción

México, para los principales productores de autos en Norteamérica, es un país sumamente importante, el cual está enfocado en la producción y exportación de vehículos [1]. Valeo México, es una de las principales compañías de la Industria Automotriz y se ha convertido en el mayor empleador en diversas ciudades del país, tales como: San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad Juárez, Río Bravo y Toluca. La experiencia de Valeo México está enfocada en todos los Grupos de Negocios de Valeo: Sistemas Térmicos (THS), Sistemas de Visibilidad (VIS), Sistemas de Electrificación (PTS), Comodidad y Asistencia para conducir(CDA), así como Centros de Producción y Centros de excelencia en Investigación y Desarrollo [1]. Valeo Térmico México en la Ciudad de San Luis Potosí, ofrece sistemas innovadores y equipo para reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2, mejora de vehículos de funcionamiento y desarrollo de conducción intuitivo a través de sistemas de automoción, módulos y componentes que garantizan la gestión de la energía

térmica del sistema de propulsión y la comodidad de todos los pasajeros en la cabina, también se desarrollan sistemas para la asistencia a la conducción, a partir de interfaz entre el conductor, el vehículo y su entorno, ayudando a mejorar el confort y la seguridad [2].

Por lo anterior, el aplicar los avances tecnológicos, como lo son utilizar sistemas de información automatizados a través de redes internas, es parte del nuevo paradigma, en el cual el tiempo y la efectividad de evidencias, revela innovación y la obtención de información oportuna y correcta.

Esto permite involucrar el concepto de auditoría de seguridad informática en la aplicación de sistemas de información automatizados, porque se basa en analizar el nivel de seguridad de los sistemas informáticos utilizados por una organización. Contando con herramientas y técnicas, permite averiguar qué problemas y debilidades presentan estos sistemas informáticos, generando informes en los cuales se proponen las medidas necesarias para solucionarlos. La seguridad informática consiste en certificar que los recursos del sistema de información de una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información contenida, así como su modificación, sólo sea permitida a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de autorización [3]. Por lo tanto, la seguridad informática está vinculada a la protección de los sistemas informáticos y de la información contenida en ellos. Las grandes, medianas y pequeñas empresas no han estado ajenas al proceso, la dependencia a la tecnología y el valor de la información se han ido incrementando paulatinamente en las organizaciones. Toda empresa pública o privada que posea sistemas de información medianamente complejos, deben someterlos a un control estricto de evaluación de eficacia y eficiencia, para garantizar que sus sistemas de información funcionen correctamente. La Auditoría informática, como área especializada de la auditoría general, examina y evalúa en forma independiente, el sistema de control interno informático de las organizaciones, con el objeto de emitir una opinión sobre su validez técnica y la confiabilidad de la información generada por el sistema auditado [4].

Para la empresa Valeo Térmico México Planta San Luis Potosí, es de suma importancia que su área de auditoría informática comprenda no sólo la evaluación de los equipos de cómputo, de un sistema o procedimiento específico, sino que además evalúe los sistemas de información en general desde sus entradas, procedimientos, controles, archivos, seguridad y obtención de información. Por lo anterior, la auditoría informática de la empresa contempla el verificar las normas y procedimientos dentro de la misma, determinando la veracidad de la información, verificando el uso adecuado de herramientas y dispositivos, así como solicitar los estándares, normas y procedimientos establecidos en la misma [5].

Por esta razón, los sistemas de información automatizados son de gran importancia para mantener la calidad a través del control de procesos en la industria automotriz. El desarrollo del sistema de control de procesos VTslp para la empresa automotriz Valeo Térmico México Planta San Luis Potosí, realiza diagnósticos que permiten medir los indicadores de eficiencia basados en los esfuerzos globales que son la base para la toma de decisiones de la dirección, con respecto a la seguridad en el manejo de la información permite auditar el cumplimiento de estándares y certificaciones para la empresa. Esta innovación tecnológica surge como una necesidad de la empresa para contar con un sistema automatizado de fácil acceso y uso, con el cual no se contaba, y que brinde evidencia del desempeño de la planta, generando como resultado la obtención de datos que proporcione información en términos de productividad, estándares, certificaciones, actividades cotidianas y programadas para la toma de decisiones.

Metodología

El método utilizado para proponer el desarrollo del sistema de información para esta investigación aplicada, es la basada en las nuevas tecnologías de la información, utilizando las herramientas para realizar nuevas actividades basadas en los diferentes niveles de seguridad. El desarrollo del algoritmo, motivo de esta investigación, se presenta en los siguientes apartados, generando un trabajo tecnológico aplicado con base en plataformas programables.

Para el proyecto se determinó desarrollar un sistema de información automatizado llamado Valeo Térmico San Luis Potosí (VTslp), considerando el enfoque híbrido que combina el desarrollo nativo con tecnología Web. Cabe mencionar que el sistema solo será utilizado dentro de la red interna y con seguridad de Valeo Térmico México Planta San Luis Potosí.

Diseño del Sistema de información automatizado VTslp

La tecnología informática (hardware, software, redes, bases de datos, etc.) es una herramienta estratégica que brinda rentabilidad y ventajas competitivas a los negocios frente a otros negocios similares en el mercado, pero puede originar costos y desventajas si no es bien administrada por el personal encargado. La solución clara es entonces realizar evaluaciones oportunas y completas de la función informática, a cargo de personal calificado, consultores externos, auditores en informática o evaluaciones periódicas realizadas por el mismo personal de informática.

Los beneficios de los sistemas de información automatizados enfocados a la auditoría informática se basan en mejorar la imagen pública, dar confianza a los usuarios sobre la seguridad y control de los servicios de TI, optimizar las relaciones internas y del clima de trabajo, disminuir los costos de la mala calidad (reproceso, rechazos, reclamos, entre otros), generar un balance de los riesgos, así como realizar un control de la inversión en un entorno de TI, a menudo impredecible.

Para VTslp se determinó el desarrollo de una base de datos manipulada por una aplicación web, considerando un enfoque híbrido que combina el desarrollo nativo con tecnología Web. El cual permite que los sistemas con tecnologías Web puedan trabajar para múltiples plataformas y mantienen el acceso directo a APIs nativas. En este caso, el manejo del sistema se realiza únicamente dentro de la red interna de Valeo Térmico México Planta San Luis Potosí.

VTslp, tiene una arquitectura de software denominada Modelo Vista Controlador (MVC), la cual es presentada en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama del diseño de VTslp [6].

Sommerville [7] establece que el patrón de arquitectónico MVC se basa en varios componentes lógicos, los cuales se relacionan entre sí. El primer componente es el *Modelo*, en donde se encuentran los datos y operaciones del sistema, el segundo es la *Vista* en donde se presentan los datos al usuario y el último es el *Controlador* el cual establece la manera de interactuar del usuario con el sistema.

Herramientas a utilizar

El desarrollo de VTslp se basó en Progressive Web Apps (PWA) que permite trabajar tanto en la web tradicional como en aplicaciones nativas para teléfonos móviles y tabletas.

Desarrollo

Ribas [8], establece que el proceso de arranque de una PWA es la parte más importante, porque permite que el manifiesto de la aplicación sea en formato JSON. El manifiesto permite la visualización actualizada de la aplicación en lugares en donde generalmente los usuarios tienen las aplicaciones nativas. El *Service Workers*, se basa en *scripts* que permiten trabajar en canales *offline*, al bajar los elementos base para el funcionamiento del sistema, así como presentar las notificaciones *push*. También optimiza la retención de los usuarios. *Ionic* es un framework propiedad de Drifty. *Ionic* permite crear aplicaciones híbridas, estas son aplicaciones webs que permiten utilizarlas en teléfonos. Estas aplicaciones son una combinación de CSS, HTML y JavaScript, y se comportan como los controles nativos más usados. Los *servicios Web* permiten considerarlos como un conjunto de aplicaciones o de tecnologías con capacidad para interoperar en la Web [8]. Los servicios web intercambian datos entre sí, para ofrecer los servicios. La mayoría de los proveedores ofrecen servicios remotos y los usuarios accedan a estos servicios a través de llamarlos por medio de la Web. Los *servicios web Rest*, son modelos con un diseño basado en restricciones arquitectónicas aplicadas a los componentes, conectores y datos, de un sistema hipermedia distribuido. *Rest* se centra en las funciones, restricciones sobre su interacción con otros componentes y, la interpretación de los datos.

LoopBack es un ambiente de trabajo de *Node.js* extensible y de código abierto basado en *Express* en el cual se pueden crear rápidamente API's y microservicios compuestos desde el *backend*, los cuales son sistemas con bases de datos y servicios SOAP [9]. La Figura 2, muestra el *LoopBack* a partir de usarse como puente de composición, entre peticiones entrantes e integraciones salientes.

Figura 2. Diagrama de LoopBack [6].

Modelado

Se pensó en el modelo de requisitos, el cual delimita el sistema y captura la funcionalidad que ofrece para el usuario [10]. El modelo de requisitos de la metodología Objectory, el cual es el modelo de casos de uso. Se utilizará el modelo de requerimientos para la parte de la ingeniería de requisitos.

Para el modelado se utilizaron las herramientas que apoyan a la ingeniería de requerimientos, las cuales son:

- Entrevista: Se entrevistó al gerente de planta.
- Diagramas de Datos: Para visualizar como trabaja el sistema actual.
- Diccionario de datos: Para representar cada entidad y atributo.

Dentro de Valeo México Planta San Luis Potosí, se identificó la necesidad de un sistema de información que permita acceder a los documentos solicitados por los diferentes departamentos de producción y recursos humanos con los que cuenta la planta. El problema que se identificó, es que el sistema con el que se contaba no permitía el acceso a los documentos solicitados por falta de actualización o no contar con las herramientas necesarias para realizar las especificaciones requeridas para la búsqueda. También se identificó la necesidad de una auditoría de seguridad del sitio, basándose en una plataforma solo para personal del área de informática, el cual es el único con acceso para modificar y actualizar la solicitud del tema de cada nivel. La planta cuenta con 3 niveles, cada nivel tiene 9 temas, dentro de los temas hay artículos y actividades a realizar solicitando información a recursos humanos, personal del departamento y gerente del área. Dependiendo el nivel es la complejidad del tema a realizar, entre más se avanza es más complejo la actividad.

Recursos Humanos.

También se debe anexar información que ofrezca a recursos humanos, la firma de documentos para nuevo ingreso de personal. Este documento es para cualquier persona llamada 'usuario' de NTIC (Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación), que no incluye solo a informática (computadoras, servidores, software, redes) si no también teléfonos, las tarjetas de identificación personal, etc. Todas las personas que trabajan en Valeo México Planta San Luis Potosí (personal de confianza, estudiantes que llevan a cabo sus prácticas, subcontratistas, etc.), utilizan las NTIC. Las NTIC solo deben utilizarse en interés de la planta y de las personas que en ella trabajan. Está terminantemente prohibido utilizar las NTIC ilegales o que atentan contra el respeto de las personas, la imagen de la empresa, los recursos informáticos y los datos de la entidad. Valeo cuenta con los medios para controlar el uso personal de las NTIC (correos recibidos y enviados, llamadas de teléfonos, sitios web visitados, etc.) y ejerce este control según un procedimiento pre-definido cada vez que dispone de elementos que indiquen un posible mal uso de las NTIC. El usuario es responsable de las NTIC que Valeo México Planta San Luis Potosí pone a su disposición; cualquier mal uso comprobado será sancionado y el usuario puede incurrir en responsabilidad civil y/o penal. Recursos humanos tiene la responsabilidad de formar el perfil de los nuevos usuarios indicando el área y puesto y el tiempo establecido que estará en Valeo México Planta San Luis Potosí temporal y/o indeterminado, recursos humanos se encarga que al departamento de Informática llegue la solicitud de la nueva cuenta para el usuario.

Departamento de Informática.

En el departamento de informática se recolecto información sobre hardware y software para la verificación de estándares que se deben de cumplir dentro de la planta. Se actualizaron los mensajes para acceso de internet en las salas de juntas para personal y/o visitas, en el mensaje se puede observar la información del departamento de informática para acceso a la red. También se solicitó información para el cumplimiento de cada tema perteneciente a cada nivel de VTSLP, estableciendo cada estándar y verificando la certificación requerida y cumplimiento total para la seguridad de la planta. También ofrece calidad y seguridad informática para usuarios y equipos, actualizando constantemente las certificaciones y estándares necesarios para un buen funcionamiento. Los usuarios están divididos por puestos y áreas, teniendo diferentes permisos de acceso para no ingresar a otros departamentos, asegurando así, que la información no salga indebidamente de la planta. Tienen acceso a los equipos mediante una tarjeta de seguridad guardando todas sus contraseñas, accesos e información para no tener el problema de conectarse a otros equipos que no les corresponden. Dentro de Valeo las laptops deben estar siempre con un candado de seguridad para evitar pérdidas. El equipo de laptops, teléfonos celulares y computadoras de escritorio se deben de preparar con las medidas de seguridad establecidas. En las oficinas centrales que existen en México, se encargan del cumplimiento de estándares y certificaciones necesarias para el buen funcionamiento de las plantas. Para el desarrollo de VTslp se solicitó el envío de las certificaciones que pertenecen a la planta de San Luis Potosí, verificando el cumplimiento total conforme a la certificación. En el caso de no cumplir, el departamento de Informática se encargaría del cumplimiento de acuerdo a lo solicitado.

Resultados y discusión

El sistema de información desarrollado permite establecer un plan de trabajo para evaluar los resultados que se vayan obteniendo en cada área de producción, en la Figura 3 se muestra la ventana de inicio y se estructura su funcionamiento a partir de una cuadrícula, la cual se muestra en la Figura 4.

La cuadrícula se conforma de la siguiente manera:

- En la parte superior se establecen los niveles de respuesta, de acuerdo a los rangos de inicio, medio, estándar, de mejora y excelente.
- En la parte izquierda se cuenta con la herramienta desarrollada en el sistema VTslp en donde se implementa la herramienta de acuerdo al área de la planta que la solicite.
- También se establece el usuario, dueño del servicio, la herramienta, su desplegado y ruta.
- Los niveles, los cuales pueden ser varios aceptados al mismo tiempo, indican la seguridad alcanzada.
- El artículo pertenece a un tema en específico.

En la Figura 5, se muestran los tres tipos de niveles de seguridad, los cuales se explican a continuación:

- Nivel 1: Mínimo de protecciones de seguridad están en su lugar, se evitan los riesgos importantes para el Grupo.
- Nivel 2: La seguridad está garantizada en un contexto favorable. Los datos sensibles favorables de una mayor protección.
- Nivel 3: Seguridad garantizada en un contexto más difícil (por ejemplo, los períodos de vacaciones, la entrada en funcionamiento, reorganización...)

VTslp muestra el control y la actualización correspondiente a cada tema del nivel y se puede observar la información de la última actualización del concepto.

Los temas están establecidos para:

- Usuarios.
- Dispositivos de usuario.
- Soluciones de oficina.
- Aplicaciones.
- Infraestructura de TI
- IS Administradores.

Los artículos dentro de los temas de cada nivel son confidenciales, asegurando la seguridad de la empresa a no exponer información de suma importancia a la vista de personal ajeno a Valeo Térmico México Planta San Luis Potosí.

Funcionamiento de VTslp

El objetivo principal de VTslp es guardar toda la información necesaria que se especifica en cada tema de los 3 niveles de seguridad, anexando fotos, link y comentarios. Para asegurar la información y seguridad de Valeo Térmico México Planta San Luis Potosí en el área de la informática.

VTslp es una plataforma de seguridad, para auditar la planta de Valeo en el cumplimiento de estándares y certificaciones, de esta manera se asegura la actualización de nuevos estándares y certificaciones en el tema del aseguramiento la información.

Las características de VTslp son:

- Definir, crear e implementar planes de trabajo a varias entidades de Valeo.
- Solicitar autoevaluaciones (cumplimiento / no conforme).
- Definir el plan de acción si no se cumple.

- Consolidar los resultados, controlar el progreso.
- Valor añadido.
- Disponible para cualquier red / organización a nivel corporativo o nivel de sitio.
- Fácil de usar, fácil de administrar.
- Diseño moderno.
- Implementar a través de un navegador estándar permitido en la red interna de la planta de Valeo Térmico México Planta San Luis Potosí.

Observando la Figura 4 se puede establecer que el diseño y desarrollo del sistema de información VTslp se basó en obtener una aplicación informática para uso exclusivo en la red interna de Valeo México Planta San Luis Potosí, usando el patrón arquitectónico del Modelo Vista Controlador, el cual separa la interfaz de la manipulación de los datos a partir de la ingeniería de software [11]. El sistema de información se basa en componentes lógicos relacionados entre sí.

Los resultados obtenidos al utilizar VTslp, proporcionan información valiosa a favor de la toma de decisiones en Valeo México Planta San Luis Potosí.

Estos resultados dieron frutos mayores, al tener esta innovación, permitió la posibilidad de extenderla a diversas plantas de Valeo.

Los directivos, decidieron que este sistema fuera utilizado en las otras plantas ubicadas en los diferentes estados en México, así como en las plantas establecidas en otros países.

Este logro es importante tanto para la alumna de Ingeniería Informática Sandra Jaqueline Mendoza Cerda que desarrollo este proyecto, así como para los docentes asesores del mismo.

El resultado del sistema de información automatizado VTslp es el siguiente:

Figura 3. Ventana de inicio de VTslp.

Figura 4. Cuadrícula del Sistema de Información VTS.

Figura 5. Niveles de seguridad del Sistema de Información VTS.

Conclusiones

El alcance de esta innovación radica en la posibilidad de extenderla a diversas áreas productivas de Valeo. Los resultados obtenidos al aplicar VTslp en la planta, arrojó un control real con respecto a los niveles de seguridad utilizados en los procesos. La auditoría informática realizada, obtuvo información de documentos completos y actualizados en el momento de su requerimiento, permitiendo un juicio global objetivo, amparado por las evidencias comprobatorias. Se obtuvo buena respuesta por parte del departamento de informática como de los directivos de la planta con los resultados obtenidos por VTslp. Lo anterior fue gracias a la actitud positiva para enfrentar cambios en los sistemas al aplicar la tecnología computacional, la cual es una herramienta elemental para contener y manipular la información necesaria para auditar y tomar decisiones. El entrenamiento del personal para este nuevo enfrentamiento fué una labor de suma prioridad. Se procedió a realizar un análisis FODA para dar una conclusión más detallada con respecto al desarrollo y aplicación de VTslp:

Fortalezas

Disponibilidad de recursos económicos.
 Personal directivo y técnico con amplia experiencia.

Capacidad de Convocatoria.
Existen programas de capacitación y actualización al personal.
Personal técnico Calificado.

Oportunidades

Búsqueda de reducción de costos, aprovechando la aparición de nuevas tecnologías.
Buen servicio y trato.
Tendencias Tecnológicas que permiten un amplio campo de acción.
Disposición y voluntad de los nuevos directivos para el cambio.

Debilidades

Falta de planes.
Inestabilidad técnica.
La oficina del área de cómputo e informática muy reducida.

Amenazas

Intento de robo de información, tanto dentro como fuera de la planta.

Recomendaciones

Considerando el acelerado desarrollo tecnológico que se está experimentando en las organizaciones, así como también el alto grado de riesgo que esto implica, es conveniente que las unidades de auditoría interna cuenten con el personal suficiente para la cobertura total de las áreas a evaluar. La magnitud de operaciones que se realizan en las organizaciones, hace necesario que las unidades de auditoría interna cuenten con un número adecuado de personas, lo que traería como consecuencia, el desarrollo de auditorías tanto preventivas como correctivas, permitiendo detectar oportunamente las debilidades en el control interno.

Referencias

- [1] Valeo in USA. Disponible: <http://www.valeo.us/valeo-in-north-america/valeo-in-mexico/valeo-in-mexico-sites-addresses.html>.
- [2] -in-mexico-sites-addresses.html.
- [3] ValeoService. Disponible: <http://www.valeoservice.com/index.php?lang=es>.
- [4] Velthuis, P, Mario G., Peso Navarro, E. "Auditoría Informática. Un enfoque práctico". (2ª edición ampliada y revisada).
- [5] Echenique J.A. "Auditoría Informática". Mc-Graw Hill.
- [6] G.C. Rendón, P. Rivera, R.E. Martínez, J.M. Huerta, J.M. Rodríguez, "Medición algorítmica de indicadores de economía circular en función del desarrollo sostenible", Journal CIM, vol. 9, no. 1, pp. 39-46, 2021.
- [7] Sommerville, I., "Ingeniería de Software (Novena ed.)", Pearson Educación, México, 2011.
- [8] Ribas, Ester (2018). "¿Qué son las Progressive Web Apps? ¿por qué son tan importantes?".
- [9] Disponible: <https://www.iebschool.com/blog/progressive-web-apps-analitica-usabilidad/>.
- [10] LoopBach 4. Disponible: <https://loopback.io/doc/es/lb4/>.
- [11] W3C. (s.f.). "Servicios Web2. Disponible: <http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ServiciosWeb>.
- [12] Weitzenfeld, A., "Ingeniería de Software Orientada a Objetos con UML, Java eInternet". International Thomson Editores, México, 2005.
- [13] Hernández, R., (2014). "Metodología de la Investigación", 6ta edición. México: McGrawHill.